

TYPES AND FEATURES OF DAMS AND SOFTWARE TOOLS FOR INTERPRETING DATA FROM ELECTROPHOTOGRAPHIC STUDIES OF HYDRAULIC STRUCTURES**Yermanov D.***Eurasian National University. L.N. Gumilyova
2nd year master student of computer engineering and software***ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ДАМБ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ****Ерманов Д.С.***Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Магистрант 2 курса вычислительной техники и программного обеспечения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7418496>***Abstract**

The paper provides descriptive information regarding the main features of the types of dams and software for electrical monitoring.

Аннотация

В работе приведена информация описательного характера касательно основных особенностей видов дамб и ПО для проведения электромониторинга.

Keywords: dam, dam, electrical monitoring, hydraulic structures.

Ключевые слова: дамба, плотина, электромониторинг, гидротехническое сооружения.

Дамба – это сооружение, построенное через реку или ручей для удержания воды. На протяжении веков люди использовали разные материалы для строительства дамб. Древние строители плотин использовали природные материалы, такие как камни или глина. Современные строители дамб часто используют бетон.

Рукотворные дамбы создают искусственные озера, называемые водохранилищами. Водохранилища можно использовать для хранения воды для сельского хозяйства, промышленности и бытовых нужд. Их также можно использовать для рыбалки, катания на лодках и других видов досуга. Люди использовали дамбы на протяжении многих веков, чтобы предотвратить наводнения. Разберем виды дамб который используются на текущий день.

Арочные плотины состоят из одной изогнутой бетонной стены. Они изогнуты в форме арки, выпуклости к верхней стороне. Эффект арки позволяет давлению воды и другим силам передаваться на опоры. Поперечное сечение арочной плотины примерно треугольное, как гравитационная плотина, но сравнительно тоньше. Арочные дамбы вполне подходят для узких долин с крутыми склонами. Крепкие скальные массивы на склонах необходимы для сопротивления силам, передающимся арковым действием.

Методы анализа должны быть способны разрешать причину неисправности. Эта инструкция не требует проведения определенного типа анализа. Скорее, это требует соответствующей оценки режимов отказа. Рассмотрим описанный выше режим отказа. Анализ линейных упругих концевых элементов может указать, может ли термическая нагрузка вызвать растрескивание. Нелинейный анализ методом концевых элементов, допускающий

растрескивание и скольжение, может определить, сколько нагрузки передается от трещины к опорному блоку. Нелинейный анализ также мог бы определить, насколько тяговый блок, вероятно, будет скользить и могут ли Монолиты опрокинуться.

Поскольку для режима отказа необходима цепочка событий, можно оценить достоверность режима отказа по любому отдельному событию. Если, например, можно показать, что тяги дамбы недостаточно для перемещения блока тяги по любому сценарию, то происхождение термическое растрескивание становится неважным и не требует исследования.

Контрфорсную дамбу также называют полой дамбой. Это плотина с прочной водонепроницаемой верхней стороной, которая поддерживается с интервалами вниз по течению рядом опор. Железобетонная плита или серия арок или утолщенных головок контрфорсов могут образовывать наклонную мембрану для удержания воды выше по течению. На верхнем конце предусмотрено отсечение, чтобы предотвратить или уменьшить пропитку воды.

Контрфорс – тонкая стенка треугольной формы. Он имеет характеристику наклонной верхней стороны. Обычно он располагается на равном расстоянии вдоль плотины и опирается либо на непрерывное матовое основание, либо на отдельную опору. Каждая арка плотины поддерживается контрфорсами. Многоарочные контрфорсные плотины более прочны и гибки, чем другие контрфорсные плотины, такие как контрфорсная плотина из палубной плиты.

Батардо, водонепроницаемое ограждение, из которого вода выкачивается, чтобы открыть дно водоема, чтобы разрешить строительство пирса или

другую гидравлическую работу. Батардо изготавливаются путем забивания шпунтовых свай, как правило, стальных на современных работах, в постель для формирования водонепроницаемой ограды. Вертикальные сваи удерживаются на месте горизонтальными каркасными элементами, изготовленными из тяжелой древесины, стали или их комбинации.

Стороны ботардо должны быть крепкими и хорошо закрепленными, чтобы выдерживать удар от удара тяжелого ковша; они также должны быть в состоянии противостоять горизонтальным силам от окружающего тела воды, когда вода внутри перекачивается из коффердама. Ботардо достигает по крайней мере времен римских инженеров, которые построили несколько таких ограждений, чтобы создать опоры своих каменных арочных мостов и акведуков.

Водоотводная дамба – это дамба, которая полностью или часть реки отводит от ее природного русла. Водосборные плотины, как правило, не накапливают воду в водохранилище; вода же направляется в искусственный водоток или канал, который может использоваться для орошения или возвращаться в реку после прохождения через гидроэлектрогенераторы, впадать в другую реку или быть перегороженной дамбой, образуя наземный или подземный резервуар или ливневый сток.

Первой отводной дамбой является древнеегипетская дамба Садд-эль-Кафара в Вади Аль-Гараве, расположенная примерно в двадцати пяти километрах к югу от Каира. Построенное около 2600 года до нашей эры для борьбы с наводнениями, сооружение имело 102 метра в длину у основания и 87 метров в ширину. Его разрушило наводнение, когда он еще строился.

Водоотводные дамбы являются одной из трех классификаций плотин, которые включают: аккумулярующие дамбы, держащие дамбы и деривационные дамбы. Аккумулярующие дамбы используются для хранения воды в течение длительного времени. Сохранившуюся воду затем можно использовать для орошения, скота, муниципального водоснабжения, отдыха и производства гидроэлектроэнергии. Задерживающие плотины строятся для улавливания поверхностного стока, чтобы предотвратить наводнения и улавливать осадки путем регулирования скорости потока стока в каналы вниз по течению. Отводные дамбы используются для повышения уровня воды для перенаправления воды в определенное место. Отведенная вода может быть использована для снабжения оросительных систем или резервуаров.

Насыпная дамба – большая искусственная дамба. Обычно он образуется путем размещения и уплотнения сложной полупластической насыпи из разного состава почвы или горной породы. Он имеет полупроницаемое природное покрытие для поверхности и плотное непроницаемое ядро. Это делает дамбу невосприимчивой к поверхностной или фильтрационной эрозии. Такая плотина состоит из фрагментированных независимых материальных частиц. Трение и взаимодействие частиц

связывают частицы вместе в стабильную массу, а не с помощью цементирующего вещества.

Насыпная плотины бывают двух типов: земляная плотина (также называемая земляной плотинной или местной плотинной), изготовленная из уплотненной земли, и скальная плотина. Поперечный разрез набережной дамбы имеет форму берега или холма. Большинство из них имеют центральную часть или сердцевину, состоящую из непроницаемого материала, чтобы остановить пропитку воды через дамбу. Ядро может быть глиняным, бетонным или асфальтобетонным. Этот тип дамбы является хорошим выбором для участков с широкими долинами. Они могут быть построены на жестких камнях или более мягких грунтах. Для каменной плотины каменную насыпь взрывают с помощью взрывчатки, чтобы разбить скалу. Кроме того, куски породы, возможно, придется измельчить на меньшие сорта, чтобы получить подходящий диапазон размера для использования в набережной дамбе.

Существуют так же гравитационная плотина, ГЭС плотина, плотина промышленных отходов, каменная плотина, переливная плотина, регулирующая (заливная) плотина, седловая плотина (или дамба).

FERC не одобряет никакого конкретного программного обеспечения для оценки дамб. Но очень принципиально, чтоб допущения моделирования учитывали фактические физические свойства плотины. Практически все арочные плотины состоят из консольных монолитов, разделенных вертикальными швами. Кроме того, скальные опоры, на которые арочные плотины опираются как опоры, соединяются. Эти суставы не выдерживают напряжения. Анализы, которые не учитывают швы и уже известные трещины, часто вводят в заблуждение, поэтому их следует избегать.

Программа ZondRes2D предназначена для двумерной (2D) интерпретации данных электронной томографии (ET) по сопротивлению и индуцированной поляризации (VP) в наземном, скважинном и водном вариантах.

Программа ZondRes2D относится к семейству программ Sound. Унифицированный интерфейс и унифицированный подход к обработке данных позволяют легко освоить работу с программами всего пакета, если у вас есть навыки работы с одной из программ. Такой подход позволяет интерпретаторам инструментально комбинировать геофизические данные, полученные различными методами, что приводит к более стабильной и надежной геолого-геофизической модели.

ZondRes2d использует простой и понятный формат данных, позволяющий легко сочетать различные электроразведочные системы наблюдений, включающий различные варианты задачи рельефа (в том числе дна рельефа для донной и акваторной электротомографии) и другой вспомогательной информации. Поддерживаются исходные файлы известных производителей электророзвигательной аппаратуры (Syscal, ABEM, AGI, Скала-48, Скала-64, Омега-48, ARES, ARES-II, комплекс МЭРИ Смарт

и CommDD2 (48/64/72/80), комплекс SGD - EET MEDUSA и CommDD2 (48/64/72/80).

ZondRes2d имеет большой набор средств для математического моделирования и анализа чувствительности полей постоянного тока и вызванной поляризации, что позволяет оценить уровень сигнала и осуществить выбор оптимальных параметров установки для решения поставленной геологической задачи.

При разработке программы особое внимание уделено учету априорной информации. У ZondRes2d есть возможность назначения Весов измерением, закрепления и задания границ изменения свойств отдельных ячеек, использования априорной модели как опорной при инверсии. Кроме этого, в программе реализованы робастные схемы оценки шумовой составляющей. Также есть возможность импортировать и отображать результаты измерений другими методами и скважинными данными, что способствует более комплексному подходу к интерпретации данных.

Программа Zond Protocol — представляет готовое решение для электрической томографии и решает широкий спектр задач от задачи протоколов измерений и управления процессом измерений до обработки и анализа данных. Программа обеспечивает поддержку следующих измерительных комплексов: SYSCAL, ABEM, COMx64, ERA-MULTIMAX, TOMOZOND, OMEGA-48M.

Благодаря простоте использования и совместимости с различными типами аппаратуры, программа позволяет получать качественные результаты прямо на профиле. В зависимости от квалификации оператора в системе предусмотрены различные режимы работы. Комплекс поддерживает следующие методики электротомографических наблюдений: наземная электротомография 2D, наземная электротомография 3D, межсвертная электротомография, электротомография на акваториях.

Zond Protocol позволяет создавать протоколы любой степени сложности, сочетая любые типы электротомографических систем. В зависимости от среднего сопротивления пород и минимального уровня сигнала, система самостоятельно выбирает параметры установки. В программе использует

простой и понятный формат файла данных, что позволяет сочетать несколько типов установок одной профили также поддерживаются общедоступные форматы данных российских и зарубежных производителей.

В программе предусмотрены различные процедуры визуализации и обработки данных метода вызванной поляризации, полученных во временной и частотной области.

Программа решает следующие задачи: задача протокола (автоматическое и интерактивное), управление процессом измерений, слив данных, визуализация и анализ результатов измерений, раздельное отражение установок, пересчет данных в различные установки, импорт и экспорт, подготовка данных к инверсии.

Благодаря простоте и гибкости интерфейса, мощной системе визуализации и высокой скорости работы система Zond Protocol позволяет быстро и эффективно решать геологические задачи.

X2IPI-это программа, разработанная для работы с данными многоэлектродных зондирований (электротомографии, Electrical resistivity tomography, Resistivity imaging). Она позволяет настроить аппаратуру на оптимальную методику работ, проверить и оценить качество полевых данных, обработать данные метода сопротивлений и вызванной поляризации, превратить в форматы распространенных программ двумерных инверсий.

Список литературы:

1. Design of Arch Dams - Design Manual for Concrete Arch Dams, Denver Colorado: Bureau of Reclamation, 1977
2. Smith, Norman (1971), A History of Dams, London: Peter Davies, ISBN 0-432-15090-0
3. "Key Developments in the History of Buttress Dams". Archived from the original on 2008-06-03. Retrieved 2010-09-04.
4. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Cofferdam" . Encyclopædia Britannica. Vol. 6 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 649.
5. Günther Garbrecht: "Wasserspeicher (Talsperren) in der Antike", Antike Welt, 2nd special edition: Antiker Wasserbau (1986), pp.51-64 (52f.)